

AKADEMIA E SHKENCAVE E SHQIPËRISË

SIMPOZIUM SHKENCOR

**VRESHTARIA DHE
VERËTARIA
NË HAPËSIRËN
MBARËSHQIPTARE**

2-4 dhjetor 2021, Tiranë – Rahovec

Libri i kumtesave

Tiranë, 2023

Libri i kumtesave

Përgatitën për botim:
Akademie prof. dr. Efigjeni Kongjika
Prof. dr. Andrea Shundi

Redaktore teknike:
Enkelejda Misha

ISBN 978-9928-339-92-8

Botim online
<http://akad.gov.al/ash/keshilli-i-botimeve/akte-konferencash>

Tiranë, 2023

EMËRTIMET E PREJARDHJES DHE STANDARDIZIMI, SI DOKUMENT GARANCIE PËR VERËRAT SHQIPTARE

Luziana Hoxha¹, Anita Berberi², Renata Kongoli¹

¹*Universiteti Bujqësor i Tiranës, Shqipëri*

²*Akademia e Shkencave e Shqipërisë, Shqipëri*

e-mail: lhoxha@ubt.edu.al

Përmbledhje

Emërtim i prejardhjes/originës së mbrojtur është emri i një rajoni gjeografik ose zonë specifike, që njihet nga rregulloret zyrtare për të prodhuar ushqime të caktuara me karakteristika të veçanta, që lidhen me vendndodhjen. Këto rregulla mbulojnë produktet bujqësore dhe produktet ushqimore, që prodhohen, përpunohen dhe përgatiten në një zonë të caktuar gjeografike, duke përdorur informacionin e njohur në këtë zonë specifike. Prandaj, është shumë e rëndësishme që prodhuesit e ushqimit dhe institucionet rregullatore të përcaktojnë parametrat specifikë të cilësisë së produkteve të tilla, për të shmangur mashtrimin dhe për të konfirmuar origjinën e tyre gjeografike. Vera, si pjesë e produkteve me emërtim të origjinës të mbrojtur, i jep konsumatorit garancinë që është prodhuar sipas rregullave strikte për varietetin e rrushit, zonën e vjeljes, përmbajtjen e alkoolit, teknikat e vinifikimit dhe aspekte të tjera, të lidhura me treguesit e cilësisë. Ky punim merr në konsideratë emërtimet e prejardhjes dhe procesin e standardizimit, si dokument garancie për verërat shqiptare, duke qenë se cilësitë, karakteristikat dhe reputacioni i produktit, vijnë kryesisht nga vendi i origjinës. Vendi ynë ka të regjistruar disa tregues gjeografikë dhe/ose emërtime origjine, për disa produkte ushqimore me prejardhje nga krahina të ndryshme të Shqipërisë, por nuk ka ende regjistrime për verën, prandaj dhe qëllimi i punimit është të prezantojë rëndësinë e zbatimit të tyre në prodhimin e verës, aspektet ligjore dhe rregullatore, procesin e realizimit, si dhe përfitimet në drejtim të mbrojtjes së potencialit enologjik, natyralitetit, karakteristikat fiziko-kimike dhe sensoriale, të transmetuara nga vendi i origjinës tek produkti dhe të mbrojtë reputacionin e tyre në tregun vendas dhe atë ndërkombëtar. Ky punim tregon se sa e rëndësishme është lidhja e një kultivari specifik me një zonë gjeografike të caktuar dhe shfrytëzimin e këtij potenciali për zhvillimin e skemave të vinifikimit në drejtim të optimizimit të cilësisë së verës, ruajtjen e burimeve natyrore vendore, traditës dhe perceptimit më të mirë nga tregu. Përdorimi i teknikave instrumentale për konfirmimin e origjinës gjeografike dhe përcaktimin e natyralitetit, të cilat duhet të jenë të pranishme në laboratorët zyrtarë të kontrollit, si pjesë e praktikave të standardizimit. Përmirësimi i legjislacionit dhe hartimi i akteve rregullatore për këtë qëllim, regjistrimi i produkteve me origjinë të mbrojtur dhe hartimi i procedurave të punës, që do të mbrojnë produktet autoktone, do të ndërgjegjësojë konsumatorin dhe do të ofrojnë përparësi konkurruese në hapësirën mbarëshqiptare, si një e mirë sociale në zhvillimin lokal dhe rajonal, në sektorin e agroturizmit, por edhe për vlerësimin dhe promovimin e trashëgimisë

së vendit tonë. Gjithashtu, informacioni nëpërmjet përdorimit të profileve sensoriale për të shprehur cilësinë e verës, mund të shërbejë si një strategji komunikimi me konsumatorin.

Fjalë kyçe: verërat shqiptare, njohuri, traditë, tregues gjeografik, vlerësim sensorial, teknika instrumentale.

HYRJE

Emërtim i prejardhjes/originës së mbrojtur është emri i një rajoni gjeografik, ose zonë specifike, që njihet nga rregulloret zyrtare për të prodhuar ushqime të caktuara me karakteristika të veçanta, që lidhen me vendndodhjen. Këto rregulla mbulojnë produktet bujqësore dhe produktet ushqimore, që prodhohen, përpunohen dhe përgatiten në një zonë të caktuar gjeografike, duke përdorur informacionin e njohur në këtë zonë specifike. Prandaj, është shumë e rëndësishme që prodhuesit e ushqimit dhe institucionet rregullatore të përcaktojnë parametrat specifikë të cilësisë së produkteve të tilla për të shmangur mashtrimin dhe për të konfirmuar origjinën e tyre gjeografike.

Një tregues gjeografik (TGJ) është një shenjë që përdoret për mallrat që kanë një origjinë specifike gjeografike dhe kanë cilësi ose reputacion, që i detyrohen kësaj origjine. Cilësitë specifike të përfshira janë rezultat i faktorëve lokalë natyrorë ose njerëzorë. Këto janë trashëguar nga përpjekjet e komunitetit lokal gjatë brezave, që do të thotë se treguesit gjeografikë përfaqësojnë një aset kolektiv (një të drejtë kolektive të pronës), e lidhur me trashëgiminë dhe reputacionin vendas (Gangjee, 2000). Lidhja me origjinën është burimi i diferencimit të produktit, ndërsa njohja e pronësisë dhe përpjekjet për të ruajtur lidhjen me kalimin e kohës dhe për të ndërtuar reputacionin përkatës janë faktorët që mbështesin të drejtën për mbrojtjen ligjore të TGJ. Nëse prodhuesit vendosin të përfshihen në procesin e mbrojtjes ligjore, kjo lidhje midis origjinës dhe karakteristikave të produktit mund të përcaktohet dhe të ndahet mes tyre. Specifikimet (ose kodi i praktikës ose standardi) përfaqësojnë një instrument kyç në formalizimin e rregullave për prodhimin e artikullit TGJ (Belletti & Marescotti, 2011).

Në Evropë, TGJ-të kanë përdorim shumë të hershëm dhe janë nga identifikuesit më të hershëm të përdorur në tregtimin e verës dhe vajit të ullirit në rajonin e Mesdheut në kohët e lashta. Në kohën e sotme, treguesit gjeografikë në Evropë janë të lidhur me konceptin e bujqësisë jo thjesht si përcaktues të produkteve të tregut, siç janë emrat e markave, por si një e mirë publike që bazohet në një trashëgimi kulturore specifike dhe si instrumente të politikës së zhvillimit rural. Shtetet evropiane kanë nxitur vazhdimisht diskutimin mbi TGJ-të duke e vënë në agjendën e çdo raundi negociatash ndërkombëtare. Shumë vende evropiane kanë sisteme të nivelit kombëtar për të regjistruar dhe mbrojtur TGJ-të prej shumë dekadash. Në vitet e fundit, prania e këtyre sistemeve ka kërkuar krijimin e rregulloreve në nivel komuniteti për të njohur dhe mbrojtur TGJ-të.

Vera Shqiptare prodhohet në disa rajone në tërë Shqipërinë brenda pellgut Mesdhetar, vendi ka një ndër traditat më të vjetra të prodhimit të verës. Kuadri ligjor shqiptar siguron mbrojtje edhe për verërat. Sektori i verës në Shqipëri nuk është i mirëorganizuar për shkak të shumë sfidave me të cilat përballet Shqipëria në

kuptimin e çështjeve pronësore dhe sistemit të kadastrës, e cila nuk është në pajtueshmëri me praktikata e BE-së. TGJ përdoren për të rritur vlerën komerciale të produkteve natyrore, tradicionale dhe artizanateve të të gjitha llojeve në qoftë se karakteristikat e tyre specifike mund t'i atribuohen origjinës së tyre gjeografike. Karakteristikat e veçanta të atyre produkteve çmohen nga opinioni publik dhe mund të simbolizohen nga treguesi i burimit që përdoret për të identifikuar produktin.

Vendi ynë ka të regjistruar disa tregues gjeografikë dhe/ose emërtime origjine, për disa produkte ushqimore, me prejardhje nga krahina të ndryshme të Shqipërisë, por nuk ka ende regjistrime për verën TGJ & EOM. Vera, si pjesë e produkteve me emërtim të origjinës së mbrojtur, i jep konsumatorit garancinë që është prodhuar sipas rregullave strikte për kultivarin e rrushit, zonën e vjeljes, përmbajtjen e alkoolit, teknikat e vinifikimit dhe aspekte të tjera, të lidhura me treguesit e cilësisë. Shfrytëzimi dhe promovimi më i mirë i TGJ-ve të tilla nga institucionet shqiptare, nëpërmjet mediave, fushatave të ndërgjegjësimit, madje edhe pjesëmarrja në Panaire Ndërkombëtare, do ta bënin të mundur që të përballohet një mbrojtje më e mirë për interesat ekonomike të komuniteteve vendore dhe për të ruajtur njohuritë tradicionale.

SHTJELLIMI DHE DISKUTIMI PROBLEMOR

Ky punim merr në konsideratë emërtimet e prejardhjes dhe procesin e standardizimit, si dokument garancie për verërat shqiptare, duke qenë se cilësitë, karakteristikat dhe reputacioni i produktit, vijnë kryesisht nga vendi i origjinës. Objektivat e punimit janë prezantimi me: rëndësinë e zbatimit të tyre në prodhimin e verës, aspektet ligjore dhe rregullatore, procesi i realizimit si dhe përfitimet në drejtim të mbrojtjes së potencialit enologjik, natyraliteti, karakteristikat fiziko-kimike dhe sensoriale, të transmetuara nga vendi i origjinës tek produkti, mbrojtja e reputacionit në tregun vendas dhe atë ndërkombëtar, përdorimi i teknikave instrumentale në laboratorët zyrtarë të kontrollit, si pjesë e praktikave të standardizimit.

Treguesit Gjeografikë dhe Emërtimi i Origjinës, rëndësia e zbatimit të tyre në prodhimin e verës, aspektet ligjore dhe rregullatore

Botërisht, TGJ-të mbrohen nga të drejtat e pronësisë intelektuale, përcaktuar fillimisht në Konventën e Parisit për Mbrojtjen e Pronësisë Industriale (1883) dhe më pas në Marrëveshjen e Lisbonës për Mbrojtjen e Emërtimeve të Origjinës (1958), dhe tashmë në përputhje me Marrëveshjen e Organizatës Botërore të Tregtisë për Aspektet Tregtare të të Drejtave të Pronësisë Intelektuale (TRIPS) dhe Aktit të Gjenevës të Marrëveshjes së Lisbonës mbi Emërtimet e Origjinës dhe Treguesit Gjeografikë (Rangnekar, 2003). Pjesa e Marrëveshjes që ka të bëjë me TGJ-të është fryt i negociatave të vështira midis vendeve, që nuk ndajnë pikëpamje të përbashkëta për natyrën e saktë të të drejtave pronësore që janë të trashëguara në ato produkte. Ai pasqyron shumë kompromise si dhe lënien mënjanë të disa

dallimeve për zgjidhjen e ardhshme. Neni bazë që rregullon TGJ-të brenda Marrëveshjes TRIPS, thotë: “Treguesit gjeografikë, për qëllimet e kësaj Marrëveshjeje, janë tregues që identifikojnë një mall me origjinë në territorin e një vendi anëtar, ose një rajoni ose lokaliteti në atë territor, ku një cilësi, reputacion ose karakteristika të tjera të mallit i atribuohen në thelb origjinës të tij gjeografike” (neni 22). Marrëveshja vendos një nivel më të lartë, ex officio, të njohjes dhe mbrojtjes për verërat dhe pijet alkoolike (nenin 23).

Në hapësirën e Bashkimit Evropian, legjislati për sa i përket sektorit të verërave është përmirësuar vazhdimisht. Rregulloret e BE-së që janë në fuqi:

1. Rregullorja (EU) Nr. 1151/2012 e Parlamentit Evropian dhe Këshillit më datë 21 nëntor 2012 “Mbi skemat e cilësisë për produktet bujqësore dhe artikujt ushqimorë”;

2. Rregullorja (EC) Nr. 1308/2013 “Mbi mbrojtjen e treguesve gjeografikë të verës”;

3. Rregullorja (EC) Nr. 251/2014 “Mbi mbrojtjen e treguesve gjeografikë për verën e aromatizuar”;

4. Rregullorja (EC) Nr. 787/2019 “Mbi mbrojtjen e treguesve gjeografikë të pijeve alkoolike”.

Përdorimi i emërtimeve gjeografike ka një rëndësi që është në rritje, si një element i trashëgimisë kombëtare, në përcaktimin e verërave dhe pijeve alkoolike me origjinë vitikulturore, si dhe ekziston e drejta e anëtarëve për të mbrojtur emra të tillë në përputhje me marrëveshjet ndërkombëtare. Sipas Konventës së Parisit, treguesit ose emërtimet e origjinës janë objekte të Pronësisë Industriale dhe kanë të drejtë për të njëjtën mbrojtje ndërkombëtare, veçanërisht në lidhje me rregullat e konkurrencës së pandershme. Ka domosdoshmëri në përditësimin e Standardit Ndërkombëtar për Etiketimin e Verës, veçanërisht duke pasur parasysh marrëveshjet ndërkombëtare në fushën e pronësisë intelektuale dhe tregtisë për TGJM dhe EOM dhe dispozitave përkatëse për etiketimi i këtyre attributeve (EUIPO, 2017).

Gjithashtu, dispozitat e rezolutës OIV-ECO 2/1992 (e rishikuar OIV-ECO 656-2021) përcaktojnë nocionet TGJM dhe EOM.

“Treguesi Gjeografik” është çdo emërtim i mbrojtur nga autoritetet kompetente të vendit të origjinës, i cili identifikon një verë ose pije alkoolike si me origjinë në një zonë të caktuar gjeografike, ku një cilësi, reputacion ose karakteristikë tjetër e verës ose e pijeve alkoolike i atribuohet origjinës gjeografike. Për sa i përket verës, mbrojtja e treguesit gjeografik është subjekt i të paktën 85% të rrushit të vjelur në zonën specifike gjeografike. Për sa i përket pijeve alkoolike me origjinë vreshtarie, mbrojtja e treguesit gjeografik është në varësi të faktit se faza vendimtare e prodhimit kryhet në vend, rajon, ose zonë të caktuar.

“Emërtimi i Origjinës” është çdo emërtim i njohur dhe i mbrojtur nga autoritetet kompetente në vendin e origjinës, ose përmban emrin e një zone gjeografike, ose një emërtim tjetër të njohur si referencë në një zonë të tillë, e cila shërben për të përcaktuar një verë ose pije alkoolike me origjinë nga ajo zonë gjeografike, ku cilësia ose karakteristikat e verës ose pijeve alkoolike i detyrohen ekskluzivisht ose

kryesisht mjedisit gjeografik, duke përfshirë faktorët natyrorë dhe njerëzorë dhe që i ka dhënë verës ose pijeve alkoolike reputacionin e saj. Mbrojtja e “Emërtimit të Origjinës” është në varësi të vjeljes, si dhe të shndërrimit të saj në verë në zonën e përcaktuar rajonale.

Legjislacioni për “Treguesit Gjeografikë” në Shqipëri është pjesë e Ligjit Nr.9947, datë 7.7.2008 “Për pronësinë industriale” i cili është përmirësuar nga një seri ligjesh të mëpasshme (ligji nr. 10/2013, datë 14.2.2013; ligji nr. 55/2014, datë 29.5.2014 dhe ligji nr. 17/2017, datë 16.2.2017).

Në rastin e aplikimeve që kanë të bëjnë me verërat (neni 176, pika 7) “Emërtim Origjine” quhet emri i një rajoni, i një vendi specifik ose, në raste të veçanta të justifikuara në mënyrën e duhur, emri i një shteti, që përdoret për të treguar një produkt që përmbush kriteret e mëposhtme:

i) cilësitë ose karakteristikat e produktit vijnë ekskluzivisht ose esencialisht si rezultat i një mjedisi gjeografik të veçantë, që përfshin faktorët natyrorë dhe njerëzorë, të trashëguar nga ky mjedis;

ii) hardhitë nga të cilat është prodhuar produkti vijnë ekskluzivisht nga ajo zonë gjeografike;

iii) prodhimi realizohet në atë zonë gjeografike;

iv) produkti përftohet nga varietete hardhish që i përkasin llojit *Vitis vinifera*.

Ndërsa, “Tregues Gjeografik” quhet një tregues që i referohet një rajoni, një vendi specifik, ose në raste të veçanta dhe të justifikuara, në mënyrën e duhur, emri i një shteti, që përdoret për të treguar një produkt që përmbush kriteret e mëposhtme:

i) zotëron një cilësi, reputacion ose karakteristika të tjera specifike që i atribuohen asaj zone gjeografike;

ii) të paktën 85 përqind e rrushit të përdorur për prodhim vjen ekskluzivisht nga ajo zonë gjeografike;

iii) prodhimi i tij realizohet në atë zonë gjeografike;

iv) produkti përftohet nga varietete hardhish që i përkasin llojit *Vitis vinifera*, ose një kryqëzim midis llojit *Vitis vinifera* dhe llojeve të tjera të gjinisë *Vitis*.

Kuptohet qartë që ky ligj dhe VKM Nr. 251, datë 24.4.2019 “Për miratimin e rregullores për Treguesit Gjeografikë dhe Emërtimet e Origjinës” përbëjnë përmirësime të dukshme.

“Emërtimi i Origjinës” përcaktohet nga Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural (neni 2 & neni 20), e cila ka ngritur organin këshillimor “Këshillin Rregullator të Emërtimit të Origjinës”, ku detyrat dhe funksionet e tij përcaktohen me rregullore dhe përbëhet nga kryetari, një nënkryetar dhe deri në pesë anëtarë, që përfaqësojnë sektorin e vreshtarisë dhe deri në pesë anëtarë, që përfaqësojnë sektorin e verës dhe të eksportit, të emëruar me urdhër të Ministrit të Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural (neni 21). E megjithëse legjislacioni i lidhur me ushqimin në tërësi, ka pasur përmirësime të vazhdueshme në sektorin e vreshtarisë dhe verëtarisë, Shqipëria është shumë mbrapa jo vetëm në krahasim me vendet e BE-së, por edhe me vendet e rajonit. Kosova për shembull ka përmirësuar ligjin Nr. 02/L-8, dt. 23 shkurt 2005, “Për verërat” nëpërmjet ligjit Nr. 04/-L-019, dt 29 korrik

2011, si dhe ka aprovuar ligj më vete për “Emërtimet e Origjinës” dhe për “Treguesit Gjeografikë” (Ligji Nr. 05/L-051, dt. 14 dhjetor 2015, “Për treguesit gjeografikë dhe për emërtimet e origjinës”).

Procesi i realizimit si dhe përfitimet në drejtim të mbrojtjes së potencialit enologjik

Efekti i parashikuar i TGJ-ve është një rritje e të ardhurave të prodhuesve përmes një çmimi më të mirë shitjeje, konkurrencës më të madhe (strategjia e diferencimit) dhe avantazheve tregtare (përdorimi i rezervuar i emrit) (Rangnekar, 2004; Jena & Grote, 2010). Marzhi i fitimit për produktet përfundimtare TGJ është 2-3 herë më i lartë krahasuar me verërat standarde. Janë identifikuar një numër elementësh të tjerë të vlerës së shtuar si: mbrojtja e të drejtave të pronësisë intelektuale; dukshmëria e përmirësuar; aksesit në tregje të reja; aksesit më i mirë në fondet e promovimit dhe ndihmat për investime; mbështetje më e mirë për zhvillimin rural; si dhe në tërësi ndikime pozitive në zonat e TGJ-ve (Moschini *et al.*, 2008).

Promovimi i produktit përmes procesit të njohjes si TGJ ka efekte pozitive, duke lejuar ruajtjen e sistemeve sociale agroushqimore dhe të lidhura me qëndrueshmërinë ekonomike, sociokulturore dhe mjedisore (Bramley, 2011). Rrethi i cilësisë imponon qartë, që për mbrojtjen e origjinës gjeografike është e nevojshme të identifikohet prodhimi, i cili posedon cilësi specifike, vendin i cili ndikon në parametrat e cilësisë të atij produkti dhe në njerëz, përkatësisht në traditë dhe njohuritë specifike që janë pjesë e cilësisë (Vandecandelaere *et al.*, 2010). Fazat kryesore të rrethit të cilësisë së bazuar në origjinë janë:

- identifikimi-ndërgjegjësimi lokal dhe vlerësimi i potencialit të produktit;
- kualifikimi i produktit-vendosja e rregullave për krijimin e vlerës dhe ruajtjen e burimeve lokale;
- shpërblimi i produktit-ky aspekt është i lidhur me aspektet e marketingut;
- riprodhimi i burimeve lokale-ky aspekt përfshin përmirësimin e qëndrueshmërisë së sistemit;
- politikat publike-këto ofrojnë kuadrin institucional dhe mbështetjen e mundshme për të gjitha fazat.

TGJ-të janë një qasje mjaft e mirë edhe për të arritur Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm të agjendës 2030 për Zhvillim të Qëndrueshëm. Vlerësimi i tyre përbën një metodë mjaft të mirë për nxitjen e punësimit, mbrojtjen dhe përmirësimin e burimeve natyrore, përmirësimin e mjeteve të jetesës. TGJ-të nxisin rritjen ekonomike gjithëpërfshirëse dhe rrisin qëndrueshmërinë e komuniteteve dhe ekosistemeve.

Procesi i aplikimit ndodh në dy nivele: në nivel kombëtar dhe nivel të BE-së. Regjistrimi është si rrjedhojë e një iniciative private vullnetare e prodhuesve, që gjendet në rajon dhe i respekton kushtet e prodhimit të specifikuar. Kush mund të aplikojë: aplikimi bëhet në emër të grupit të prodhuesve (çdo shoqatë e fermerëve, prodhuesve dhe/ose përpunuesve që merren me të njëjtin produkt), ku edhe palët e tjera të interesuara, p sh. konsumatorët, mund të marrin pjesë në atë grup, të cilët

përgatisin aplikimin së bashku për të regjistruar produktet e tyre. Procesi për regjistrimin e një TGJ fillon nga një prodhues dhe përfundon kur produkti përfshihet në bazat e të dhënave për produktet TGJ, të cilat janë të regjistruara në nivel Kombëtar, Evropian (p sh. E-Bacchus, + E-Spirit, DOOR dhe databaza e-ambrosia) dhe Ndërkombëtar.

Natyrallëti, karakteristikat fiziko-kimike dhe sensoriale, të transmetuara nga vendi i origjinës tek produkti

Cilësia e verës varet nga procesi i vinifikimit dhe origjina gjeografike e rrushit, por gjithashtu mbështetet shumë në përbërjen varietale të rrushit; për këtë arsye, gjurmueshmëria e verës është e rëndësishme në lidhje me kontrollin e cilësisë dhe informacionin e konsumatorit. Numri i madh i parametrave që ndikojnë në cilësinë e verës janë nxitësit për zhvillimin e protokolleve të ndryshme për analizimin e tyre, kështu përbërësit e verës rregullohen rreptësisht nga organizatat ndërkombëtare ose agjencitë qeveritare për të shmangur mashtrimet dhe rreziqet shëndetësore. Nevoja e një sistemi gjurmueshmërie është më e dukshme në rastin e verërave të identifikuar nga një TGJM dhe EOM, në të cilën vetëm një numër i kufizuar i kultivarëve mund të përdoret për të garantuar një cilësi të standardizuar.

Autenticiteti i verës është hetuar gjerësisht, sepse vera është një produkt që mund të adulterohet lehtë për shkak të bazës së saj të fortë kimike (përbajtje të lartë të alkoolit, pH të ulët) dhe disponueshmërisë së tij në të gjithë botën. Kontrollat e përpikta dhe të vazhdueshme janë të nevojshme për të ruajtur cilësinë e verës. Autenticiteti është i garantuar nga udhëzime të rrepta të përcaktuara nga autoritetet përgjegjëse kombëtare, të cilat përfshijnë vlerësimin zyrtar shqisor, analizat kimike dhe ekzaminimin e regjistrimeve të mbajtura nga prodhuesi i verës, si dhe kryhet dokumentimi i transportit për vërtetësinë (Direktiva e KE 986/89).

Aktualisht, ekziston një gamë e gjerë e teknikave të kombinuara, që përdorin klasifikimin e grupeve për të identifikuar origjinalitetin e verës. Specifikimet për emërtimet e origjinës dhe treguesit gjeografikë duhet të përmbajnë përshkrimin dhe, nëse është e zbatueshme, dhe karakteristikat: fizike (forma, masa, përbërja, lagështia, dendësia, ngjyra, gjendja (të freskëta, të ngrira, të konservuara, të plota, të prera etj.); kimike (përbërja, përbërësit themelore të përbajtjes dhe përbërësit, përbajtja e ujit, sheqeri, alkooli, acidet etj.); biologjike (lloji, raca etj.); mikrobiologjike (lloji i bakteve të pranishme etj.); vetitë organoleptike (ngjyra, pamja, struktura, shija, aroma e produktit etj.). Kështu del në pah se sa e rëndësishme është lidhja e një kultivari specifik me një zonë gjeografike të caktuar dhe rëndësia në shfrytëzimin e këtij potenciali për zhvillimin e skemave të vinifikimit në drejtim të optimizimit të cilësisë së verës, ruajtjen e burimeve natyrore vendore, traditës dhe perceptimit më të mirë nga tregu.

Njohja ligjore e origjinës gjeografike të verërave është me interes të madh si për konsumatorët ashtu edhe për prodhuesit, pasi siguron një nivel të caktuar cilësie dhe ndihmon për të ruajtur individualitetin e një produkti brenda një tregu global. Për të arritur këto certifikime, kultivarë të veçantë të rrushit duhet të kultivohen në zona gjeografike të përcaktuara mirë dhe verërat e prodhuara t'i nënshtrohen

rregulloreve dhe kontrolleve të kryera nga këshillat rregulluese. Rëndësia që ka fituar autentifikimi i kultivarëve të rrushit në sistemet e gjurmueshmërisë në sektorin e verës sa vjen e bëhet më e madhe dhe metodologjitë molekulare janë bërë një ndër mjetet më të përdorura për këtë qëllim. Zbatimi në sistemet e gjurmueshmërisë në këtë sektor do të sigurojë cilësinë e verërave për prodhuesit dhe për konsumatorët.

Përdorimi i teknikave instrumentale, duhet të jenë të pranishme në laboratorët zyrtarë të kontrollit, si pjesë e praktikave të standardizimit. Metoda molekulare e PCR është e dobishme në diferencimin e kultivarëve të rrushit që përdoren për verën. Aplikimi i markerave mikrosatelitorë jep rezultate të mira për diferencimin e kultivarëve të rrushit në verë dhe musht, duke gjetur deri në përqindjen e secilit prej kultivarëve të pranishëm në një musht. Adulterimi i verës, kryesisht për sa i përket kultivarëve dhe rajoneve të origjinës mund të përcaktohet me teknika të reja eksperimentale (GC-MS, ICP-MS, NMR, FT-IR dhe ADN) të kombinuara me një analizë statistikore që përfshin: analizën e komponentëve kryesorë (PCA), analizën diskriminuese (DA), analizën kanonike (CA), analizën e klasterit (CLA). Përbërja minerale e verërave mund të përdoret për të klasifikuar varietetet me anë të ICP-OES dhe ICP-MS, e ndjekur nga analiza multivariante.

Dixhitalizimi i sektorit Vitivinikulturor dhe lidhja me TGj & EO ofron mundësi të mëdha, duke ndihmuar në adresimin e disa prej çështjeve kyçe të sektorit si: qëndrueshmëria, ndryshimet klimatike, gjurmueshmëria, parandalimi i mashtrimit, etj.

PËRFUNDIME

Nga ky punim janë arritur disa përfundime, të cilat mund të luajnë një rol në mbrojtjen e reputacionit të verërave shqiptare si në tregun vendas dhe në atë ndërkombëtar, ndër të cilat rekomandohen:

- përmirësime në legjislacion dhe hartimi i akteve rregullatore për këtë qëllim;
- regjistrimi i produkteve me origjinë të mbrojtur dhe hartimi i procedurave të punës, mbrojtja e reputacionit në tregun vendas dhe atë ndërkombëtar;
- stabilizimi i metodave të analizave për të kontrolluar origjinën;
- përdorimi i teknikave instrumentale për konfirmimin e origjinës gjeografike dhe përcaktimi i natyralitetit, që të jenë të pranishëm në laboratorët zyrtarë të kontrollit, si pjesë e praktikave të standardizimit;
- dixhitalizimi i sektorit dhe vendosja e disa sistemeve të identifikimit të kontejnerëve, gjenerimi i informacionit nëpërmjet përdorimit të profileve sensoriale, për të shprehur cilësinë e verës, përshkrimi objektiv i karakteristikave të verërave me origjinë të mbrojtur, përmes analizës sensoriale dhe komunikimit të cilësisë;
- gjetja e kanaleve të marketingut dhe strategjive të komunikimit me konsumatorin, ku profilet specifike për çdo produkt të publikuara *online*, në rrjetet sociale, mund t'i sigurojnë konsumatorit një qasje më të kuptueshme mbi verërat me cilësi të lartë në rajon dhe e ndihmojnë në zgjedhjet personale.

LITERATURA

Belletti G. & Marescotti A. 2011. “Monitoring and evaluating the effects of the protection of Geographical Indications. A methodological proposal”. In: *The Effects of Protecting Geographical Indications Ways and Means of their Evaluation. Swiss Federal Institute of Intellectual Property*, pp. 31–122.

Bramley C. 2011. “A review of the socio-economic impact of geographical indications: considerations for the developing world”, *Paper prepared for presentation at the WIPO Worldwide Symposium on Geographical Indications*. June 22 – 24 2011, Lima, Peru. http://193.5.93.81/edocs/mdocs/geoind/en/wipo_geo_lim_11/wipo_geo_lim_11_9.pdf

European Union Intellectual Property Office, EUIP 2017. “Protection and control of geographical indications for agricultural products in the EU member states”. Retrieved from: [https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/Enforcement of GIs/EUIPO Geographical Indications full report en.pdf](https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/Enforcement_of_GIs/EUIPO_Geographical_Indications_full_report_en.pdf)

Gangjee D. 2000. “Research Handbook on Intellectual Property and Geographical Indications”. *Edward Elgar*, pp. 1–26.

Jena P.R. & Grote U. 2010. “Changing Institutions to Protect Regional Heritage: A Case for Geographical Indications in the Indian Agrifood Sector”. *Development Policy Review*, 28(2), pp.217–236.

Moschini G.C., Menapace L. & Pick D. 2008. “Geographical Indications and the competitive provision of quality in agricultural markets”. *American Journal of Agricultural Economics*, 90(3), pp. 794–812

Rangnekar D. 2003. “Geographical indications: A review of proposals at the TRIPS council: Extending article 23 to products other than wines and Spirits. UNCTAD/ICTSD Capacity Building Project on Intellectual Property Rights and Sustainable Development”, May. Available at: https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/ictsd2003ipd4_en.pdf

Rangnekar D. 2004. “The Socio-Economics of Geographical Indications: A review of empirical evidence from Europe”.

Vandecandelaere E. et al., 2010. “Linking people, places and products”. A guide for promoting quality linked to geographical origin and sustainable geographical indications. 2nd Edition. Vandecandelaere et al., eds., *Rome, Italy: Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) and SINER-GI*. Available at: www.foodquality-origin.org/guide/guide.pdf.